

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ КРУПНЫХ И МЕЛКИХ ВИДОВ СОРНЫХ ПРИМЕСЕЙ В ХЛОПКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Эргашев Рахимжон Иброхим ўгли

Конструктор ООО “RIM KOLOSS”

Жумакулов Гайбулла Убайдуллаевич

Заместитель директора по инновации ООО “Paxtagin KB”

Мавлянов Айбек Палванбаевич

Заведующий кафедрой механической инженерии

Ташкентского института текстильной и

лёгкой промышленности

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17128509>

Аннотация

В статье рассмотрено изобретение двухсекционного ленточного конвейера для транспортировки крупных и мелких видов сорных примесей в хлопкоперерабатывающем производстве. Данное оборудование относится к ленточным конвейерам и может быть использовано в хлопкоперерабатывающей промышленности для транспортировки различных видов сорных примесей. Предложена новая конструкция ленточного конвейера с разделительной стенкой в желобе, позволяющая одновременно транспортировать два типа примесей, исключая их смешивание. Дополнительные конструктивные решения, включая съёмный борт и удобную систему натяжения ленты, позволяют упростить эксплуатацию, обслуживание и очистку оборудования. Представлены конструктивные особенности, принцип действия и преимущества предлагаемого технического решения по сравнению с аналогами.

Annotatsiya

Maqolada yirik va mayda turdagi begona aralashmalarni tashish uchun mo'ljallangan ikki bo'limli lentali konveyer ixtirosi ko'rib chiqilgan. Ushbu uskuna lentali konveyerlarga tegishli bo'lib, paxta sanoatida turli xil begona aralashmalarni tashishda qo'llanilishi mumkin. Taklif etilgan yangi konstruksiya — konveyerning tashish qismida joylashgan ajratuvchi devor yordamida ikki turdagi aralashmalarni bir vaqtning o'zida tashishga imkon beradi va ularning aralashib ketishini oldini oladi. Yana bir qancha konstruktiv yechimlar, jumladan yechiladigan bort va qulay lenta taranglash tizimi, uskuna ekspluatatsiyasini, xizmat ko'rsatishni va tozalash jarayonini yengillashtiradi. Taklif etilayotgan

texnik yechimning konstruktiv xususiyatlari, ishlash prinsipi va mavjud analoglarga nisbatan afzalliklari yoritib berilgan.

Abstract

The article presents the invention of a two-section belt conveyor designed for transporting large and small types of foreign impurities in cotton processing. This equipment belongs to belt conveyors and can be used in the cotton industry for conveying various types of debris. A new design is proposed, featuring a separating wall within the chute that allows the simultaneous transportation of two types of impurities without mixing. Additional structural solutions, including a removable side panel and a convenient belt tensioning system, simplify operation, maintenance, and cleaning. The structural features, working principle, and advantages of the proposed technical solution over existing analogues are described.

Ключевые слова

Ленточный конвейер, хлопкопереработка, сорные примеси, разделительная стенка, натяжной барабан, транспортировка, унифицированная конструкция.

Введение

Ленточные конвейеры широко применяются в промышленности как эффективные средства транспортировки насыпных и штучных грузов. В хлопкоперерабатывающей отрасли они используются для перемещения как хлопка-сырца, так и сорных примесей, образующихся в процессе очистки. К современным требованиям относятся высокая надежность, минимальные эксплуатационные издержки, а также автоматизация процессов управления и технического обслуживания.

Одним из основных недостатков существующих конвейеров является невозможность одновременной транспортировки различных типов примесей (например, крупных и мелких), что приводит к необходимости использования нескольких линий и повышению материалоемкости производства.

Целью настоящего исследования является разработка и обоснование конструкции ленточного конвейера, способного одновременно транспортировать два различных вида сорных примесей, не допуская их смешивания, с повышенным удобством технического обслуживания и снижением эксплуатационных затрат.

Анализ существующих технических решений, в том числе ленточного конвейера 4ТЛСБ (Справочник по первичной обработке хлопка. Книга II.

Ташкент: Мехнат, 1995), показывает, что существующие конструкции не предусматривают возможности транспортировки различных видов примесей без их смешивания. Кроме того, в них отсутствует возможность эффективной очистки дна желоба и удобной замены или сшивания ленты.

Такие недостатки снижают технологическую гибкость производственной линии и увеличивают стоимость эксплуатации оборудования.

Конструкция и принцип действия

Предлагаемая конструкция ленточного конвейера (Фиг. 1) включает:

- приводную станцию 1;
- натяжную станцию 2;
- унифицированные промежуточные звенья 3, 4;
- ленту с двумя боковыми бортами и разделительной стенкой 5, 6 (Фиг. 2).

Фиг. 1

Фиг. 2

Ключевые особенности конструкции:

- Разделительная стенка 5, установленная в желобе по всей длине транспортирующей зоны и разделяющая ленту на две секции (I и II) позволяет одновременно перемещать два различных материала (Фиг. 2).

- Съемный борт на одном из звеньев обеспечивает удобство при сшивании или замене ленты.

• Натяжной барабан 15 бочкообразной формы уменьшает вероятность сбега ленты и повышает устойчивость движения.

• Соединение концов ленты с использованием угольников 16 и крепежных элементов позволяет легко проводить очистку дна желоба от загрязнений (Фиг. 3).

Фиг. 3

Фиг. 4

Рабочий процесс и эксплуатация

При включении двигателя 11 вращение передается через клиноременную передачу 10 и редуктор 12 на приводной барабан 7. Последний приводит в движение ленту, которая огибает также натяжной барабан 15 (Фиг. 4). Мелкие примеси поступают на секцию II, а крупные — на секцию I. Благодаря разделительной стенке примеси не перемешиваются в процессе транспортировки.

Очистка дна, замена или ремонт ленты упрощены благодаря съемному борту и разборной конструкции.

Преимущества и техническая эффективность

По сравнению с аналогами, разработанный ленточный конвейер имеет ряд существенных преимуществ:

- Возможность **одновременной транспортировки двух видов примесей**, без взаимного смешивания;
- Упрощенная **очистка и техническое обслуживание**;
- Снижение **металлоемкости и энергозатрат** за счет использования одного транспортера вместо двух;
- **Унифицированные звенья**, обеспечивающие модульность и возможность масштабирования конструкции;
- Повышенная надежность натяжной системы и устойчивость ленты при движении.

• Транспортировка сорных примесей с помощью транспортера исключает из технологического процесса элементы пневмотранспорта (вентиляторы, трубопроводы и циклонов).

Заключение

Разработанная конструкция ленточного конвейера с разделительной стенкой и съемным бортом обеспечивает эффективную и экономичную транспортировку различных видов сорных примесей в условиях хлопкоперерабатывающего производства. Проведенный анализ и описание конструкции подтверждают соответствие критериям новизны и промышленной применимости.

Внедрение подобной конструкции позволит снизить затраты на оборудование, повысить производительность и упростить обслуживание транспортных систем..

Список литературы:

1. Справочник по первичной обработке хлопка. Книга II. — Ташкент: Мехнат, 1995. — С. 97–98.
2. Оборудование и технология производства первичной обработки хлопка / Г.И. Мирошниченко и др. — Ташкент: Ўқитувчи, 1980. — С. 115–117.
3. ГОСТ 1631-61. Смазка жировая.
4. Джамолов Р.К., Корабельникова Т.Н. Определение оптимальных параметров очистителя хлопка методом математического планирования экспериментов // Universum: технические науки. — 2021. — №2 (83).